

KSANTANNING MIKROORGANIZMLAR TOMONIDAN BIOSINTEZI, XUSUSIYATLARI VA ISTIQBOLLARI

Tojiyeva Maftuna Baxtiyor qizi

tayanch doktorant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13832645>

Kirish

Xanthomonas - *Xanthomonadaceae* oilasining kenja oilasi hisoblanadi (*Xanthomonadales* tartibi). Bakteriya agar plastinkalarida sariq shilimshiq pigmentli koloniyalar hosil qilgani uchun Xanthos (lot. sariq) so'zidan kelib chiqqan holda o'z nomini olgan.

Xanthomonas campestris - bu fitopatogen, aerob bakteriya bo'lib, murakkab va o'ziga xos muhitda o'sishga qodir, u odatda ksantan saqichini ishlab chiqarish uchun ishlatiladi.

Ksantan saqichlari yuqori molekulyar og'irlikdagi mikroblu geteropolisaxarid bo'lib, u o'zining fizik xususiyatlari va reologik xususiyatlari tufayli oziq-ovqat va yana bir qator sanoatlarda keng qo'llaniladi [1].

Materiallar va metodlar

Na'munalar Toshkent viloyatining Xalqobod qishlog'ida pomidor, qovoq va bulg'or qalampirining qora va sariq dog'li barglari terib olindi (1-rasm). Zararlangan barglarning namunalari chimchilash yo'li bilan yig'ilib, toza plastik qoplanga solingan va bakterial izolyatsiya uchun laboratoriyaga yetkazilib, steril petri likobchalariga solinib, 4°C da 24 soat qoldirilgan.

1-rasm. a) bulg'or qalampiri bargu; b) pomidor bargi; d) qovoq bargi.

Tarkibida *X. campestris* borligi shubha qilingan barg bo'laklari 50 ml saxaroza LB muhitida (saxaroza: 1 g/L, xamirturush ekstrakti: 0,1 g/l, pepton: 0,5 g/L, NaCl: 0,3 g/L) 30°C da 48 soat davomida o'stirildi [2].

Na'munalar olish jarayoni

Izolyatsiya qilingan *X. campestris* shtammi qattiq MEA muhitiga subkulturatsiya qilingan (solod ekstrakti: 0,3 g, glyukoza: 1 g, xamirturush ekstrakti: 0,3 g, pepton: 0,5 g, suv: 100 ml, agar: 2 g, pH: 6,4-6,8). Izolyatsiyalarni tanlash uchun xarakterli sariq shilimshiq koloniyalar kuzatildi, ular sof izolatlarni olish uchun 48 soatdan keyin PA va MEA da yana subkulturatsiya qilindi

2-rasm. Tanlangan izolyatlar.

Bulg'or qalampiri bargidan 7 ta, pomidor bargidan 3 ta va qovoq bargidan 6 ta, umumiy hisobda 16 ta izolyatlar ajratdik. Izolyatlarni maldi-toff da tekshirdik va ulardan 5 tasi *Xanthomonas* oilasiga mansub ekanligini aniqladik (2-rasm).

Shtamlarning morfologik va mikroskopik tavsifi

Sof izolatlar Gram bo'yalgandan so'ng, mikroskop ostida kuzatildi va pushti rangli, tayoqcha shaklidagi bakteriyalar ekanligi ko'rindi (3-rasm). Bular adabiyotlarda ko'rsatilgandek ko'rinishdagi *Xanthomonas* turlarining koloniyalari deb olindi. *Xanthomonas campestris* bakteriyalari oksidaza manfiy va gram-manfiy bo'lib, kengligi 0,4-1,0 mkm va uzunligi 1,2-3,0 mkm bo'lgan flagellumli qutbli tayoqchasimon morfologiyaga ega [3].

3-rasm. Bo'yalgan shtamlarning mikroskop ostidagi ko'rinishi.

Ksantan istiqbollari

Adabiyotlarda ko'rsatilishicha, turli xil quyuvlikka ega ksantan saqichlari turli sohalarda o'z foydasini topadi. Masalan, yuqori quyuvlikka ega ksantan saqichlari odatda neft sanoati, qishloq xo'jaligi va suvga asoslangan bo'yoqlarda qo'llaniladi. Bundan farqli o'laroq, past quyuvlikka ega ksantan saqichining ravshanligi yuqori bo'lganligi uchun oziq-ovqat va boshqa sohalarda foydalanish imkoniyatini beradi. Past quyuvlik xususiyati tufayli ksantan saqichlari boshqa qo'shimchalar va saqichlar bilan yuqori sinergik ta'sirga ega. Shuning uchun olingan saqichlar oziq-ovqat sanoatida emulsifikatorlar, stabilizatorlar va suspenziya agentlari sifatida ishlatilishi mumkin [4].

Adabiyotlar:

1. Production and characterization of xanthan gum by bacterial isolates Kure J.T, 1* Ahmadu, U1, Gana, M1., Salubuyi, S. B. 2, and Ijah, U. J. J1. 1Department of Microbiology Federal University of Technology Minna, Niger State, Nigeria. 2Department of Biochemistry Federal University of Technology Minna, Niger State, Nigeria.
2. Production and characterization of the polysaccharide ‘‘xanthan gum’’ by a local isolate of the bacterium *Xanthomonas campestris* M. B. I. Kassim
3. Production of Bacterial Exopolysaccharides: Xanthan and Bacterial Cellulose Viktor V. Revin, Elena V. Liyaskina and Nikolai V. Novokuptsev, Marina V. Parchaykina, Irina V. Kurgaeva, Kristina V. Efremova
4. Exopolysaccharides Producing Bacteria: A Review Alexander I. Netrusov, Elena V. Liyaskina 3, Irina V. Kurgaeva 3, Alexandra U. Liyaskina 4, Guang Yang 5 and Viktor V. Revin